

RESEPSI QS. AL-BAQARAH AYAT 155 DALAM PEMBENTUKAN RESILIENSI SPIRITUAL KORBAN BANJIR: PERSPEKTIF LIVING QUR'AN DI KELURAHAN GURUN LAWEH KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG

Rantoni

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: rantoni@mail.com

Abstrak

Banjir merupakan bencana yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis dan spiritual masyarakat yang mengalaminya. Dalam menghadapi bencana, sebagian masyarakat menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber makna dan pedoman untuk memahami musibah yang terjadi. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah QS. Al-Baqarah ayat 155 yang menjelaskan bahwa manusia akan diuji dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, serta memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji resepsi masyarakat korban banjir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 155 serta menganalisis kontribusi pemaknaan ayat tersebut dalam pembentukan resiliensi spiritual masyarakat Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Penelitian dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif Living Qur'an melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis penelitian memanfaatkan teori resepsi Al-Qur'an dan teori resiliensi spiritual untuk memahami hubungan antara pengalaman kebencanaan dengan praktik keberagamaan masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya studi Living Qur'an sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Al-Qur'an dalam konteks kebencanaan di Indonesia.

Kata Kunci: Living Qur'an, resepsi Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah ayat 155, resiliensi spiritual, banjir.

Abstract

Floods are disasters that cause not only material losses but also psychological and spiritual impacts on affected communities. In coping with disasters, many Muslims refer to the Qur'an as a source of meaning and guidance in understanding calamities. One of the verses frequently associated with such experiences is Qur'an Surah Al-Baqarah verse 155, which explains that human beings will be tested through fear, hunger, loss of wealth, lives, and crops, while giving glad tidings to those who remain patient. This study aims to examine the reception of flood victims toward Qur'an Surah Al-Baqarah verse 155 and to analyze how their understanding of the verse contributes to the formation of spiritual resilience among the people of Gurun Laweh, Nanggalo District, Padang City. The study is designed using a qualitative approach within the Living Qur'an perspective through observation, in-depth interviews, and documentation. The analysis employs the theory of Qur'anic reception and the theory of spiritual resilience to explain the relationship between disaster experiences and the community's religious practices. This study is expected to enrich Living Qur'an scholarship while contributing to Qur'anic studies in the context of disaster resilience in Indonesia.

Keywords: Living Qur'an, Qur'anic reception, Al-Baqarah verse 155, spiritual resilience, flood victims.

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan memberikan dampak yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat. Selain menimbulkan kerugian fisik berupa rusaknya rumah, fasilitas umum, serta terganggunya aktivitas ekonomi, banjir juga membawa dampak psikologis dan spiritual bagi masyarakat yang mengalaminya. Korban bencana sering dihadapkan pada kondisi kehilangan, ketidakpastian, dan tekanan emosional yang memerlukan kemampuan adaptasi agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal.

Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang merupakan salah satu wilayah yang berulang kali mengalami banjir ketika curah hujan meningkat. Kondisi geografis serta sistem drainase yang belum optimal menyebabkan masyarakat di kawasan tersebut hidup berdampingan dengan ancaman banjir hampir setiap tahun. Pengalaman menghadapi bencana secara berulang tidak hanya membentuk kesiapsiagaan masyarakat, tetapi juga memengaruhi cara mereka memaknai musibah berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Bagi masyarakat Muslim, Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang memberikan arahan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan, termasuk bencana alam. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan ketika menghadapi musibah ialah QS. Al-Baqarah ayat 155 yang menjelaskan bahwa Allah akan menguji manusia melalui rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan berkurangnya hasil kehidupan, kemudian memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat tersebut tidak hanya dipahami sebagai informasi normatif, tetapi juga menjadi sumber motivasi, penguatan spiritual, dan penghiburan bagi masyarakat yang sedang mengalami cobaan.

Meskipun demikian, cara masyarakat memahami QS. Al-Baqarah ayat 155 tidak bersifat tunggal. Sebagian masyarakat memandang banjir sebagai ujian keimanan yang harus dihadapi dengan kesabaran, sementara sebagian lainnya menafsirkannya sebagai teguran dari Allah agar manusia lebih menjaga hubungan dengan Sang Pencipta maupun lingkungan. Perbedaan pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an hadir sebagai teks yang hidup (*living text*) di tengah masyarakat melalui berbagai bentuk resepsi yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial, budaya, pendidikan, dan religiusitas.

Dalam perspektif *Living Qur'an*, fokus kajian tidak hanya diarahkan pada makna tekstual ayat, tetapi juga pada bagaimana masyarakat menerima, menghayati, mempraktikkan, serta menjadikan Al-Qur'an sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kajian mengenai resepsi QS. Al-Baqarah ayat 155 pada masyarakat korban banjir menjadi penting untuk memahami hubungan antara pengalaman kebencanaan dengan konstruksi makna keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.

State of the Art

Kajian mengenai resiliensi korban bencana telah banyak dilakukan dalam perspektif psikologi, kebencanaan, maupun studi agama. Penelitian lain membahas resepsi masyarakat terhadap Al-Qur'an melalui pendekatan *Living Qur'an*, terutama berkaitan dengan tradisi keagamaan, ritual, dan praktik sosial. Di sisi lain, penelitian tentang QS. Al-Baqarah ayat 155 umumnya lebih menitikberatkan pada kajian tafsir normatif mengenai konsep sabar, ujian, dan hikmah musibah.

Namun demikian, penelitian yang menghubungkan resepsi masyarakat terhadap QS. Al-Baqarah ayat 155 dengan pembentukan resiliensi spiritual korban banjir melalui pendekatan

Living Qur'an, khususnya pada masyarakat Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo Kota Padang, masih sangat terbatas.

Research Gap

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terdapat dua kesenjangan penelitian. Pertama, penelitian mengenai resiliensi korban bencana lebih banyak dikaji dari perspektif psikologi dan mitigasi kebencanaan sehingga belum memberikan perhatian yang memadai terhadap dimensi resepsi Al-Qur'an sebagai sumber pembentukan ketahanan spiritual. Kedua, penelitian *Living Qur'an* lebih banyak mengkaji tradisi pembacaan Al-Qur'an, ritual keagamaan, dan budaya masyarakat, sedangkan resepsi terhadap QS. Al-Baqarah ayat 155 dalam konteks pengalaman korban banjir belum banyak dikaji secara mendalam.

Novelty Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kajian *Living Qur'an* dengan konsep resiliensi spiritual melalui analisis resepsi masyarakat terhadap QS. Al-Baqarah ayat 155 pada korban banjir. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana masyarakat memahami ayat tersebut, tetapi juga mengungkap bagaimana pemaknaan tersebut berkontribusi terhadap kemampuan masyarakat untuk bertahan, menerima, dan bangkit setelah mengalami bencana.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana resepsi masyarakat korban banjir di Kelurahan Gurun Laweh terhadap QS. Al-Baqarah ayat 155?
2. Bagaimana pemaknaan QS. Al-Baqarah ayat 155 berkontribusi terhadap pembentukan resiliensi spiritual masyarakat korban banjir?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan resepsi masyarakat korban banjir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 155 serta menganalisis kontribusi pemaknaan ayat tersebut dalam membentuk resiliensi spiritual masyarakat di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam pengalaman, pemaknaan, serta praktik masyarakat terhadap QS. Al-Baqarah ayat 155 setelah mengalami bencana banjir. Penelitian menggunakan perspektif *Living Qur'an* yang menempatkan Al-Qur'an sebagai teks yang hidup melalui resepsi masyarakat dalam kehidupan sosial.

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat korban banjir, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari kitab tafsir, buku, artikel ilmiah, dan dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara interaktif.

3. Landasan Teori

Teori Living Qur'an

Penelitian ini menggunakan teori *Living Qur'an* yang dikembangkan oleh Ahmad Rafiq. Perspektif ini memandang Al-Qur'an bukan hanya sebagai teks yang ditafsirkan, tetapi

juga sebagai teks yang hidup melalui respons, praktik, tradisi, dan perilaku masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana QS. Al-Baqarah ayat 155 dipahami dan diaktualisasikan oleh korban banjir dalam kehidupan sehari-hari.

Teori Resepsi Al-Qur'an

Resepsi Al-Qur'an menjelaskan bagaimana masyarakat menerima, memahami, dan mempraktikkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan pengalaman sosial yang mereka alami. Dalam penelitian ini, resepsi masyarakat dianalisis melalui bentuk pemahaman, penghayatan, serta implementasi nilai-nilai QS. Al-Baqarah ayat 155 dalam menghadapi bencana banjir.

Teori Resiliensi Spiritual

Konsep resiliensi spiritual digunakan untuk menjelaskan kemampuan individu dalam menghadapi tekanan, bangkit dari keterpurukan, serta menemukan makna hidup melalui keyakinan keagamaan. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara resepsi QS. Al-Baqarah ayat 155 dengan kemampuan masyarakat membangun ketahanan spiritual setelah mengalami banjir.